

ЎЗБЕКИСТОННИНГ ТАШҚИ МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИДАГИ ИШТИРОКИ ВА УНИНГ ИЖТИМОЙ ИҚТИСОДИЙ ВА ХУҚУҚИЙ ЖИХАТЛАРИ

Юлдашев Муталиб Иброҳимович

"ТИҚХММИ" Миллий тадқиқот университети Иқтисодиёт кафедраси профессори,
иқтисод фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15517539>

Аннотация. Мақолада мамлакатимиз меҳнат бозорининг ҳозирги ҳолати таркиби, ишчи кучларининг ташқи миграцияси жараёнлари тахлили, унинг ижтимоий иқтисодий оқибатлари каби масалалар ёритилган.

Калим сўзлар: Аҳоли, Меҳнат ресурслари, Миграция, Халқаро миграция, Меҳнат миграцияси, Меҳнат бозори, Ташқи меҳнат миграцияси, Меҳнат бозори мувозанати, Статистика агентлиги, Диверсификация, Бандлик, ишсизлик, Суғурталаш, Макроиқтисод, Мигрантлар ҳуқуқлари.

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние рынка труда нашей страны, анализируются процессы трудовой миграции, ее социальные и экономические последствия.

Ключевые слова: Население, Трудовые ресурсы, Миграция, Международная миграция, Трудовая миграция, Рынок труда, Внешняя трудовая миграция, Баланс рынка труда, Статистическое агентство, Диверсификация, Занятость, Безработица, Страхование, Макроэкономика, Права мигрантов.

Abstract. The article covers the current state of the cocktail market in our country, the analysis of labor force migration processes, and its social and economic consequences.

Keywords: Population, Labor force, Migration, International migration, Labor migration, Labor market, External labor migration, Labor market balance, Statistical agency, Diversification, Employment, unemployment, Insurance, Macroeconomics, Migrant rights.

Сўнги йилларда глобаллашув омили таъсирида дунё бўйлаб миграция жараёнлари тез суръатлар билан ўсиб бормоқда. Халқаро Миграция Ташкилоти маълумотларига кўра, 2010 йилда халқаро миграция микдори 220 млн кишини ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич 2017 йилга келиб 258 млн кишига ҳозирда эса дунёда 281 миллион кишига етган. Шу муносабат билан барча давлатлар олдида миграция жараёнларидан самарали фойдаланиш, хавфсизлигини таъминлаш, уни қонуний асосга қўйиш, каби кўп қиррали вазифалар турибди. Бу масала Ўзбекистон учун ҳам муҳим долизарб вазифалардан бири ҳисобланади ва унинг сабаб ҳамда оқибатларини чуқур илмий таҳлил қилишни тақозо этади.

Ўзбекистонда 2017-йилдан бошлаб мамлакат ижтимоий-сиёсий ҳаётининг узок муддатли ривожланиш йўналишини белгилаб берувчи кенг кўламли ўзгаришлар жараёни, жумладан, меҳнат бозори, хусусан, ташқи меҳнат миграцияси соҳасида ҳам кенг кўламли ислохотлар бошланди. Мамлакатимиз меҳнат бозорини тахлили шуни кўрсатмоқдаки унинг таркибида ташқи меҳнат миграцияси сезиларли ўринга эга экан. Халқаро меҳнат ташкилоти ҳисоботларида келтирилишича, 2017 йилда дунёда ташқи меҳнат мигрантлари сони 164 млн кишини ташкил этган. Шулар қаторида Ўзбекистон меҳнат ресурсларининг 6

миллиондан ортиқроғи республикадан ташқарида, асосан Россия ва Қозоғистон республикаларида меҳнат қилганлар. Бу ҳолат Ўзбекистон Республикаси фуқаролари орасида ҳам ташқи меҳнат миграцияси юқорилигини кўрсатади ва жараён объектив ҳолат ҳисобланади. Чунки мамлакатимиз сўнги 10 йилликлар давомида мутлақ демографик ўсиш бўйича нафақат Марказий Осиё давлатлари орасида балки жаҳон бўйича ҳам етакчи ўринни эгаллаб келмоқда. Статистика агентлиги маълумотларига кўра, 2025-йил бошида республикамиз аҳолиси сони 37,5 миллион кишидан ошди, бу эса сезиларли ўсишдан далолат беради ва 2024-йил бошига нисбатан қарийб 750 минг кишига кўпайганини кўрсатади. Ҳисоб-китобларга кўра, 2010-йилдан буён Ўзбекистонда ўртача йиллик демографик ўсиш 1,8–2,1 фоизни ташкил этган бўлса, истиқболли таҳлил натижаларига кўра 2030-йилга бориб аҳоли сони 41 миллион кишига етиши мумкин, Демак, сўнги 15 йиллар давомида ҳар йили меҳнат бозорига 650-700 мингдан ортиқ ёш меҳнат ресурслари кириб келаётган бўлса охириги 5 йилда 750-800 минг, 2030-йилга бориб бу кўрсаткич 1 миллиондан ошиши кутилмоқда. Шу даврларда Ўзбекистон иқтисодиётида йилига ўртача 300 мингдан ортиқ янги иш ўрнлари яратишга эришилмоқда, натижада 300-400 мингга яқин янги ёш ишчи кучлари иш ўрнига эга бўлмоқда ҳалос. Қолган ёшлар эса мустақил равишда хориж мамлакатларга меҳнат мигрантлари сифатида иш қидириб чиқиш кетмоқдалар. Бугунги кунда республикамиз аҳолисининг 54,2 фоизни, яъни 19,7 миллион кишини меҳнатга лаёқатлилар ташкил этади.

Шу муносабат билан давлат олдида турган бирламчи вазифа иш излаётган фуқароларни иш билан таъминлашдан иборат бўлмоқда. Бу муаммони ҳал этишга комплекс ёндашиш мақсадида мамлакатимизда тез суръатлар билан янги иш ўринлари яратилмоқда. Янги иш ўринларини яратаётган хусусий, оилавий ва бошқа шаклларда иш юритаётган тадбиркорлар ҳар томонлама қўллаб-қувватланмоқда. Қишлоқлар аҳолиси орасидан ўз томорқаларидан самарали фойдаланаётганлар рағбатлантирилмоқда, ташқи меҳнат миграциясини диверсификация қилиш чоралари кўрилмоқда.

Лекин, бу борада амалга оширилаётган саъй-ҳаракатлар аҳоли сонининг ҳозирги ўсиш суръатларига мос келмайди. Шу муносабат билан 2017-2030-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида меҳнат миграцияси Ўзбекистон ижтимоий-иқтисодий сиёсатининг асосий йўналиши сифатида белгилаб берилган стратегик ҳужжатга айланди. Шу билан бирга, миграция оқимини диверсификация қилишга эътибор қаратилди, чунки мамлакат минтақадаги энг йирик ишчи кучи экспортчиси ҳисобланади. Стратегияни амалга ошириш доирасида ташқи меҳнат миграцияси масалалари бўйича миллий қонунчиликда туб ўзгаришлар амалга оширилмоқда. Хорижда меҳнат фаолиятини амалга ошираётган фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилишни кафолатлаш, ташқи меҳнат фаолияти тизимини тартибга солишга қаратилган қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва бу жараён устида тизимли равишда ишлар олиб борилмоқда. Жумладан;

Биринчидан, хусусий бандлик агентликлари фаолиятининг қонунчилик асослари яратилиб, “Хусусий бандлик агентликлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонуни қабул қилинди. Бу қонунга мувофиқ, фуқароларни хорижда ишга жойлаштириш бўйича давлат монополияси тугатилиб, хусусий бандлик агентликларига Ўзбекистондан ташқарида иш излаётган шахсларни ишга жойлаштириш бўйича фаолият юритиш ваколатлари берилди.

Иккинчидан, ташқи меҳнат фаолияти тизими такомиллаштирилди, хориждаги

меҳнат мигрантларининг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш механизмлари такомиллаштирилди. Мазкур йўналиш доирасида юридик шахсларга Ўзбекистон Республикаси фуқароларини хорижда ишга жойлаштириш билан боғлиқ фаолиятни Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги (ҳозирги вақтда Бандлик ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги) томонидан берилган лицензия асосида амалга оширишга рухсат этилди.

Учинчидан, хорижда меҳнат фаолиятини амалга ошириш учун рухсатнома бериш тартиби хусусий меҳнат шартномалари бўйича чет элга чиқаётган фуқароларни ихтиёрий равишда рўйхатга олиш тартибини жорий этиш билан алмаштирилди.

Тўртинчидан, Ўзбекистон республикаси фуқароларини хорижда уюшган ва хавфсиз ишга жойлаштиришни амалга ошириш учун асос яратилди, Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлигининг ваколатлари кенгайтирилди.

Бешинчидан, Россия, Қозоғистон, Япония, Туркия ва Жанубий Кореяда Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлигининг ваколатхоналари очилди. Ўзбекистоннинг Россия ва Қозоғистондаги дипломатик ваколатхоналарида меҳнат миграцияси бўйича атташе лавозимлари ташкил этилди.

Амалга оширилаётган ишлардан Ўзбекистон учун энг муҳим бўлган харқандай миграция (ички ва ташқи) жараёнларининг иқтисодий, ижтимоий самарадорлигини оширишга таъсир кўрсатувчи омил –Мамлакатимиз ёшларини замонавий Касб-хунарга ўқитиш, хорижий тилларни ўргатиш марказларида бепул касбий таълим, қайта тайёрлаш ва малака ошириш каби катта ислохий аҳамиятли масалалар ҳал қилинди.

Айни пайтда Бандлик ва камбағалликни қисқартириш вазирлиги ҳузуридаги Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлиги фаолияти тугатилиб, унинг ўрнига Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Миграция агентлиги ташкил этилгани мазкур тузилмага катта аҳамият ва масъулият юклади.

Бундан ташқари, хорижда ишлаш истагида бўлган фуқароларнинг миллий маълумотлар базаси, шунингдек, Ўзбекистондан ташқарида фаолият юритиш учун лицензиялар бериш ва кўриб чиқиш учун ҳужжатларни топшириш ҳамда Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан хорижий иш берувчилар билан тузилган меҳнат шартномаларини ҳисобга олишнинг онлайн тизимлари яратилди.

Кўрилган чора-тадбирлар натижасида 2024-йилда Ўзбекистондан меҳнат мигрантларини уюшган ҳолда жалб қилиш 3,6 баробарга ошиб, 113 минг кишини, (асосан, ривожланган мамлакатларга) етди, натижада бу Ўзбекистонга пул ўтказмалари ҳажмининг ўсишига олиб келди ва бу 12,6 миллиард долларни ташкил этиб, 2023 йилга нисбатан 34 фоизга ўсди.

Олтинчидан, меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзоларини ҳуқуқий, моддий ва ижтимоий қўллаб-қувватлаш механизмлари такомиллаштирилди. натижада:

– Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлигининг барча ҳудудий бўлинмаларида “Миллий темир йўл компанияси” ва “Миллий авиакомпания” ларига чипталарни сотиш учун вақтинчалик меҳнат фаолиятини амалга ошириш мақсадида хорижга кетаётган Ўзбекистон фуқаролари учун поездлар ва авиачипталар нархидан 20 фоизлик чегирмалар билан махсус кассалар ташкил этилди;

- меҳнат мигрантларига хорижда меҳнат фаолиятини амалга ошириш билан боғлиқ харажатларини қоплаш учун Хорижда меҳнат фаолиятини амалга оширувчи Фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини қўллаб-қувватлаш ва ҳимоя қилиш жамғармаси

ҳамда Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги ҳузуридаги Аҳоли бандлигига кўмаклашиш давлат жамғармаси маблағлари ҳисобидан бир йил муддатга 2 миллион сўм миқдорида микрокредитлар бериш амалиёти жорий этилди;

– суғурта компанияларига ҳар бир суғурталанган меҳнат муҳожири учун чет элда вақтинчалик меҳнат фаолияти давомида фуқароларнинг ҳаётини суғурталаш суммасини ва бошқа хавфларни қоплаш учун 50 минг сўм миқдорида бир марталик субсидиялар ажратилди.

Шунингдек, меҳнат миграцияси соҳасидаги давлат сиёсатини амалга ошириш ва тўлиқ амалга оширилишини таъминлаш мақсадида вазирлик ва идоралар раҳбарларидан иборат таркибда Республика комиссияси тузилди, унинг раиси Ўзбекистон Республикаси Бош вазири ҳисобланади.

Шу ўринда ҳукумат томонидан бу борада кўрилаётган чора-тадбирлар ва саъй-ҳаракатларнинг тўғрилигини тасдиқловчи статистик маълумотларни келтириш ўринлидир. Маълумотларга кўра сўнгги 8 йил ичида Россия Федерациясида меҳнат қилаётган Ўзбекистон меҳнат муҳожирилари сони 6 баробарга камайди ва 2014-2016 йилларда уларнинг сони 4 -6 миллион кишигача ташкил этган бўлса 2024 йилда бу кўрсаткич 1 миллиондан ошмади. Бундай сезиларли пасайиш мамлакатда амалга оширилаётган иқтисодий ислохотларнинг муваффақияти туфайли содир бўлди.

Бироқ, меҳнат мигрантлари учун шарт-шароитлар яратиш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилиш, ташқи меҳнат миграциясини диверсификация қилиш ва умуман олганда, уни қисқартириш бўйича давлат томонидан кўрилаётган чора-тадбирларга қарамай, миграция жараёнларида ҳал этилиши ўта зарур бўлган чораларни кўришни талаб қиладиган қатор муаммолар ўзининг ижобий ечимини кутиб қолмоқда. Улар қуйидагилар:

– меҳнат муҳожириларининг касбий тайёргарлиги даражасини ошириш ва халқаро малака сертификатининг йўқлиги, берилишининг зарурлиги. Макроиқтисодиёт ва минтақавий тадқиқотлар институти маълумотларига кўра, Ўзбекистондан келган меҳнат муҳожириларининг 97 фоизи ўрта ёки ўрта махсус, фақат 3 фоизигина олий маълумотга эгадирлар. Натижада бу мигрантлар асосан кам маош оладиган соҳаларда ишлашга мажбурдирлар. Мамлакат ташқарисидаги меҳнат мигрантлари фаолиятининг асосий йўналишлари қурилиш (53%), саноат (13%), хизмат кўрсатиш (10%), умумий овқатланиш (7%), савдо (7%), транспорт (4%), қишлоқ хўжалиги (4%) қабилар билан изоҳланмоқда.

– хорижий иш берувчилар билан тузилган меҳнат шартномалари мавжуд бўлса ҳам, “меҳнат визалари” олиш тартибини соддалаштириш зарур. Визага мурожаат этувчиларнинг аксарият кўпчилигига суҳбатдан кейин тушунтиришсиз рад этилмоқда;

– хорижий тилларни (инглиз, немис, рус ва бошқалар) билиш даражасини, шунингдек, мигрантларнинг ҳуқуқий маданиятини ошириш масаласи долзарб бўлиб бормоқда;

– меҳнат муҳожириларининг одам ва гиёҳванд моддалар савдоси, қурол-яроғ контрабандаси ва ҳарбий можаролар билан боғлиқ ноқонуний фаолиятга жалб этилишига қарши курашни кучайтириш зарур;

– Шунингдек, хориждаги меҳнат мигрантларининг радикаллашуви ва уларнинг турли террористик ва экстремистик ташкилотлар таъсирига тушиб қолишининг олдини олиш чораларини кучайтириш мақсадга мувофиқдир.

Умуман олганда, юқоридагиларни сарҳисоб қилар эканмиз, шуни таъкидлаш мумкинки, ташқи меҳнат миграцияси шахсан Ўзбекистон Республикаси Президентининг

алоҳида назоратидадир. Шу муносабат билан давлатимиз раҳбари уни тартибга солиш ва меҳнат мигрантларини қўллаб-қувватлаш юзасидан қуйидаги чора-тадбирларни амалга ошириш бўйича топшириқ берди. Жумладан:

– Ўзбекистоннинг Буюк Британия, Германия, Польша, Венгрия ва Япониядаги элчихоналари ва консулликларида меҳнат миграцияси масалалари бўйича атташе, Саудия Арабистонида эса – агентлик вакили лавозимини жорий этиш;

– ватандошлар муаммоларини тезкорлик билан ҳал этиш учун элчихоналар ва тегишли вазирликларда кечаю кундуз хизмат кўрсатиш марказлари ташкил этиш;

– “Чет элда ишлаш маҳалладан бошланади” тамойилини ҳаётга татбиқ этиш. Шу муносабат билан ҳоким ўринбосарлари ва фаол ёшлар хорижда ишлаш истагида бўлган шахсларни аниқлаб, уларнинг маълумотларини “Онлайн маҳалла” тизимига киритиши, шундан сўнг номзодлар хорижий иш берувчилар томонидан эълон қилинган танловларга таклиф этилиши;

– меҳнат визаси, чипталар, чет тилини билиш ва касбий малака даражасини баҳолаш харажатларининг бир қисми учун давлат томонидан компенсация. Халқаро тил сертификати ёки унинг эквивалентини олган фуқарога тил ўргатиш харажатларининг 50 фоизи қопланади;

– касбий маҳоратга эга бўлмаган ва чет тилларини билмайдиган фуқароларни касб-хунар таълими муассасаларида мақсадли тайёрлаш. Шу мақсадда Ташқи меҳнат миграцияси масалалари агентлиги ҳузурида Чет тилларини ўргатиш ва меҳнатга мақсадли тайёрлаш маркази очилади;

– меҳнат миграциясидан қайтган фуқароларни ишга жойлаштиришга қўмаклашиш учун Сирдарё вилоятининг Сайхунобод тумани мисолида томорқа хўжалиги юритиши ва даромад келтириши учун моддий ёрдам кўрсатилади, бандлик бўйича бошқа хизматлар ҳам кўрсатилади;

– маҳаллаларга бириктирилган банклар томонидан “Кичик бизнесни доимий қўллаб-қувватлаш” дастури доирасида имтиёзли кредитлар ажратилиши;

– тиббиёт муассасаларига қайтган меҳнат муҳожирлари ва уларнинг оила аъзоларини бепул тиббий кўриқдан ўтказиш, “Инсон” марказларида ота-онаси хорижда меҳнат қилаётган болаларга ижтимоий ёрдам кўрсатиш;

– меҳнат миграциясидан қайтган шахсларни ишга қабул қилган корхона йил давомида ҳар бир ходим учун Бандликни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ҳисобидан ҳар ой 500 минг сўм миқдорида субсидия оладилар.

Хулоса сифатида айтиш мумкинки мамлакатимиз назариётчи ва амалиётчи олимлари томонидан иқтисодий риаожланишнинг муҳим омилларидан бири бўлган миграцион жараёнларни илмий ўрганишга бўлган эътиборлари кучайиб бормоқда. Иқтисодчиларнинг асосий қисми миграция жараёнлари мамлакатимиз меҳнат бозорини мувозанатлаштиришнинг муҳим омилдир деб қарайдилар.

Мигрантлар одатда меҳнатга бўлган ҳтиёжларини ички меҳнат бозоридан топаолмаганликлари туфайли бошқа давлатларга бориб ишлашга мажбур бўлсалар, мамлакатдаги демографик вазият бу жараённи объектив қонуний ҳолат эканлигини тасдиқлайди. Ривожланган мамлакатларда эса ишчи кучларининг етишмовчилиги иммиграция қонун қоидаларини осонлаштиришни талаб этади. Шунинг учун иқтисодчи олимларнинг аксарият кўпчилиги жумладан биз ҳам бу жараённи нафақат иқтисодий балки муҳим ижтимоий айниқса глобал қашшоқликка қарши курашнинг энг яхши усули, деб

хисоблаймиз.

Юкоридагилардан келиб чикиб мамлакатимиздаги миграцион жараёнлардан самарали фойдаланиш учун куйидаги таклифларни хавола этмоқчимиз:

1. Ўзбекистон Республикасининг турли маъмурий-худудларининг ижтимоий-иқтисодий ривожланиш даражалари ўртасида сезиларли тафовутлар бор. Бу худудларни ривожлантириш учун қўшимча инвестициялар ва ишчи кучларига эҳтиёжни мавжудлиги мигрантларни шу соҳага жаб этишимизни зарур қилади;

2. Ўзбекистон Республикаси фуқаролари орасида, ташки мехнат миграцияси ҳажмининг юқорилиги, бунинг ортидан мамлакатга катта миқдорда валюта кириб келаётганлигини хисобга олиб бу жараёни илмий асосланган ҳолда оптималлаштирилиб ташкил этишни йўлга қўйишни зарур деб биламиз;

REFERENCES

1. Battistella G. Return migration: A conceptual and policy framework. Centr for migration studies. 2018 <http://cmsny.org/publications/2018amse-smc-return-migration/>.
2. "Щербек В.П. Роль трудовой миграции в развитии глобализационных процессов в мировом хозяйстве. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, дис. к.э.н. Москва-2012
3. Эргешбаев УЖ, Момбекова Г.Б. Влияние денежных переводов трудовых мигрантов на социально-экономическое развитие Кыргызстана// Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016 ст. 114-117. <https://kloop.kg/blog/2018/08/23/strana-na-izhdivenii-kyrgyzstan-vyzhivaet-na-dengi-migrantov-no-ne-umeet-ih-tratit/>
4. Olimova S. The Impact of Labour Migration on Human Capital: The Case of Tajikistan 2010 <https://journals.openedition.org/remi/5239>
5. Migrants bring economic benefits for advanced economies. 2016. <https://blog.imf.org/2016/10/24/migrants-bring->
6. <https://stat.uz/uz/>